

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПОПРОЗМАН Н.В.

Методологічні основи оцінки продовольчого забезпечення

Предметом дослідження є теоретичні та методологічні основи аналізу та прогнозування національної продовольчої безпеки.

Метою дослідження є оцінка рівня продовольчого забезпечення країни враховуючи ризики сьогодення.

Методи дослідження. У роботі використана сукупність наукових методів і економічних теорій, у тому числі системний аналіз, економетричне моделювання з метою прогнозу досліджуваних соціально – економічних процесів.

Результати роботи. У статті проаналізовано сучасний стан національного продовольчого забезпечення та обґрунтована потреба у формуванні науково–обґрунтованої стратегії інноваційно–інвестиційного розвитку аграрного виробництва.

Галузь застосування результатів. Менеджмент, економіка, прикладна економіка, економічна кібернетика, цифрова економіка.

Висновки. У статті акцентується увага на оцінці та рівні продовольчої безпеки. Проаналізовані ризики продовольчої безпеки сьогодення, які викликані рядом соціально–економічних умов та не вирішеною геополітичною дискусією, а також, на жаль, затяжною пандемією. Обґрунтована потреба у формуванні сучасної стратегії розвитку аграрного виробництва, що є предиспозицією подальших досліджень.

Ключові слова: продовольча безпека, достатність, доступність, оцінка, дослідження, розвиток, національна економіка.

ПОПРОЗМАН Н.В.

Методологическая основа для оценки поставок продовольствия

Предметом исследования является теоретическая и методологическая основа анализа и прогнозирования национальной продовольственной безопасности.

Целью исследования является оценка уровня продовольственного снабжения страны с учетом рисков настоящего.

Методи дослідження. Для прогнозування изученных соціально–економічних процесів в роботі використовується ряд наукових методів і економічних теорій, включаючи системний аналіз, економітричне моделювання.

Результати роботи. В статті аналізується текущее состояние національного продовольственного снабження і разумная потреба в формуванні науково обґрунтованих стратегій інноваційного і інвестиційного розвитку аграрного виробництва.

Область застосування результатів. Менеджмент, економіка, прикладна економіка, економічна кібернетика, цифрова економіка.

Висновки. Основне уваження в статті уделється оцінці і рівню продовольственной безпеки. Аналізуються ризики продовольственной безпеки сьогоднішнього дня, вызванние рядом соціально–економічних умов і не урегульованою геополітичною дискусією, а також, к сожаленію, затяжною пандемією. Обґрунтована необхідність формування сучасної стратегії розвитку аграрного виробництва, которая является основой дальнейших исследований.

Ключевые слова: продовольственная безпека, достаточность, доступность, оцінка, дослідження, розвиток, національна економіка.

POPROZMAN N.V.

Methodological basis for food supply assessment

The subject of the study is theoretical and methodological basis of analysis and forecasting of national food security.

The purpose of the study is to assess the level of food supply of the country taking into account the risks of the present.

Methods of research. The work uses a set of scientific methods and economic theories, including system analysis, econometric modeling in order to predict the studied socio–economic processes.

Results of work. The article analyzes the current state of national food supply and a reasonable need for formation of a scientifically sound strategy of innovative and investment development of agrarian production.

Industry application of results. Management, economics, applied economics, economic cybernetics, digital economy.

Conclusions. The article focuses on the assessment and level of food security. The risks of food security of today are analyzed, caused by a number of socio–economic conditions and not resolved geopolitical discussion, as well as, unfortunately, a protracted pandemic. A reasonable need for the formation of a modern strategy for the development of agrarian production, which is a pre–presentation of further research.

Keyword: food security, sufficiency, affordability, assessment, research, development, national economy.

Постановка проблеми. Сьогоднішня характеризується багатьма соціально–економічними, екологічними, природно–кліматичними викликами, зокрема, не вирішеною геополітичною дискусією, глобалізацією соціально–економічних процесів. Така ситуація не сприяє зростанню та розвитку національної аграрної економіки яка є запорукою вирішення ряду стратегічних викликів, головним з яких є гарантування продовольчої безпеки країни. Говорячи про методологію продовольчого забезпечення необхідно відзначити, що дане визначення було означено у 1974 році Генеральною Асамблеєю ООН [10], а за визна–

ченням ФАО [11] йшлося про забезпечення продуктами харчування усіх прошарків населення за рахунок власного виробництва та імпорту, якщо відсутні умови вирощування і/чи виробництва власною аграрною економікою, сама методика містить 7 показників, а у 2011 році розглянули питання вимірювання голоду населення, де було запропоновано уже 26 показників, які згруповано у 3–и показники (детермінанти, результати та ступінь захищеності). Проте зазначимо, що для нашої країни продовольче забезпечення населення повинно здійснюватися за рахунок продуктів харчування все–таки власного виробни–

цтва. Зрозуміло, що пандемія 2020 додала свій внесок на рівень споживання, а саме збільшився відсоток безробітних осіб та осіб із частковою заробітною платою, а також наявний рівень інфляції суттєво знижують платоспроможність населення, що призводить до різкого зниження рівня продовольчого споживання. Отже, продовольчу безпеку країни необхідно розглядати в контексті складової національної безпеки та згідно з Римською декларацією про всесвітню продовольчу безпеку, що кожна країна повинна забезпечити право людини на повноцінне харчування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Питання продовольчої безпеки розглядаються як зарубіжними, так і вітчизняними науковцями, зокрема, Пасхавер Б.Й., Шубравська О.В., Скрипниченко М.І., Прокопенко К.О., Малік М.Й., Гадзало Я.М., Кваша С. М., Лупенко Ю.О., Вітвіцький В.В., Кропивко М.М., Мамчур В.А., Саблук П.Т., Власюк В. та багато практикуючих та вчених – економістів, фахівців з питання агропродовольчого розвитку, розвитку аграрного виробництва.

Виклад основного матеріалу. На нашу думку, розпочати дослідження даної проблематики необхідно з аналізу загальноекономічного показника розвитку національної економіки, оскільки продовольче забезпечення країни на пряму залежить від цього показника. Структурна деградація економіки 1990-х відбувалася під впливом багатьох негативних факторів і сьогодні визначила свій спадаючий тренд. Така ситуація особливо небезпечна для малозабезпечених соціальних груп населення. Низька частка переробної промисловості і одночасне зростання частки сільськогосподарського виробництва у ВВП, що відповідно за 2019 р. становить 10,8 та 9,0%. Така динаміка вказаних показників відразу підводить до іншого показника, структури експорту сировини, а не товарів, що становить дуже високий показник 33%. Необхідно відзначити, що у економічно розвинутих країнах цей показник становить приблизно 3%, тобто додана вартість залишається у власній економіці, а це є добробутом її громадян. Зрозуміло, що за такої економічної ситуації, рівень споживання основних продуктів харчування, зокрема м'ясопродуктів, фруктів і овочів українцями значно поступається такому ж показнику у економічно розвинутих країнах [1, 2].

До цього слід додати такі методологічні аспекти дослідження як розгляд даного питання у кон-

тексті узгодження понять продовольча безпека людини та продовольча безпека держави [9], а також доповнити таким підходом, як розгляд даного питання у політичному, економічному та у соціальному вимірі [8]. Додаймо, що в умовах глобалізації, а саме в умовах новітніх технологій вирощування та виробництва продуктів харчування необхідно враховувати безпеку продуктів харчування, тобто їх екологічну чистоту та, відповідно, харчових добавок.

Дослідження даного питання у рамках національної економіки, як великої країни за європейськими мірками та країни з різними природно-кліматичними зонами, необхідно проводити з урахуванням регіонального контексту. Методологічною складовою визначення продовольчої безпеки є визначення місткості агропродовольчого ринку, ціноутворення і цінове регулювання, рівень розвитку сільськогосподарського виробництва, аграрної економіки [6, 7].

Відомо, що показники продовольчої безпеки оцінюються двома показниками: достатністю і доступністю, так згідно вимог МОЗ ПД = $\sum C_i * m_i$, де ПД – продовольча достатність продуктів харчування певного виду за добу, C_i – енергетична цінність одиниці і-го виду продукту харчування чи добавки, m_i – обсяг спожитого людиною продуктів харчування і-го виду, а про продовольчу доступність говорить показник низької платоспроможності та рівень інфляції. Той факт, що споживання основних продуктів харчування у розрахунку на одну особу складає 70% від науково – обґрунтованих норм свідчить про те, що це питання є невідкладним і першочерговим в умовах пандемії, де імунітет та якісне, збалансоване харчування є вимогою медиків, як фактору узабезпечення людей від вкрай небезпечного вірусу.

Отже, про динаміку споживання основних продуктів харчування можна простежити на рис. 1 – 4. Наприклад, дані рис. 1. свідчать, що у 2013 році обсяг споживання м'яса та м'ясних продуктів був найвищий, що становить 2414,3 тис. кг, де частка на одну особу складає 56 кг. Ми можемо побачити динаміку спаду протягом 2014 та 2015 років, що становило 2325,4 тис. кг і 2178,7 тис. кг, а на одну особу 54,1 кг та 50,9 кг відповідно. Найнижче значення було у 2000 році і становило 1611 тис. кг та 32,8 кг на особу. Починаючи з 2016 році, де споживання становить 2195 тис. кг та значення на особу 51,4 кг, ми

Рисунок 1. Динаміка споживання м'яса та м'ясних продуктів всього та у розрахунку на одну особу, 2000 – 2019 рр.

Рисунок 2. Динаміка споживання молока та молочних продуктів всього та у розрахунку на одну особу, 2000 – 2019 рр.

спостерігаємо динаміку поступового зростання фонду споживання м'яса та м'ясних продуктів.

Згідно рис. 2 можна зробити висновок, що обсяг споживання молока та молочних продуктів у 2005 році був найвищий і становив 10625,1 тис. кг всього, де частка на одну особу 225,6 кг. Спостерігається динаміка спаду з 2013 року по 2018 рік, що становить 9608,7 тис. кг та 8354,8 тис. кг, де на одну особу 222,7 кг та 197,7 кг відповідно.

Інформація рис. 3 свідчить, що з 2000 та по 2014 роки фонд споживання яєць поступово зростав і становив 8142,1 млн. шт. та 13344,7 млн. шт., де частка на одну особу 166 шт. та 310 відповідно. Два роки поспіль після 2014 року можемо побачити спад споживання. Починаючи з 2017 року, де споживання становить 11594

млн. шт., що на одну особу 273 шт., ми можемо спостерігати динаміку незначного зростання.

На рис. 4 можна побачити динаміку поступового спаду фонду споживання хлібобулочних виробів з 2000 року, що становить 6141 тис. т, де частка на одну особу складає 124,9 кг. За 2019 рік споживання уже становило 4102,7 тис. т, а на одну особу 97,6 кг.

Науковці стверджують [3], що ефективним показником оцінки держави є індекс продовольчої безпеки. У журналі Economist запропоновано Глобальний індекс продовольчої безпеки, який складався з трьох загальних показників: якість та безпека, фінансова доступність і фізична доступність. А потім додали четвертий показник — природні ресурси та стійкість. Така зміна мето-

Рисунок 3. Динаміка споживання яєць всього та у розрахунку на одну особу, 2000 – 2019 рр.

Рисунок 4. Динаміка споживання хлібобулочних виробів всього та у розрахунку на одну особу, 2000 – 2019 рр.

дології підрахунку пов'язана з тим, що вперше за п'ять років спостерігалось погіршення показнику світової продовольчої безпеки [5].

Тобто подають показники за двома варіантами визначення індексу продовольчої безпеки, на основі трьох показників та з урахуванням впливу природних факторів. Україна за індек-

сом продовольчої безпеки з урахуванням природних умов у 2017 році набрала 54,1 бали (63 місце із 113), у 2019 році 76 місце. Згідно табл. 1, Сінгапур, Ірландія та Сполучені Штати Америки є лідерами продовольчої безпеки, незважаючи на те, що до рейтингу були додані нові показники, включаючи витрати на продо-

Таблиця 1. Рейтинг країн щодо продовольчої безпеки

Топ 5 країн у рейтингу	Бал (зі 100)
1. Сінгапур	87.4
2. Ірландія	84.0
3. Сполучені Штати Америки	83.7
4. Швейцарія	83.1
5. Фінляндія	82.9
5. Норвегія	82.9

Джерело: [4].

вольство, інфраструктуру сільського господарства та харчові стандарти.

Для України, як країни з високим потенціалом розвитку аграрної економіки, виробництва високої якості, екологічно чистої сировини та продукції показник продовольчої безпеки на 76 місці свідчить про необхідність формування сучасної науково – обґрунтованої інноваційно–інвестиційної стратегії управління національною економікою.

Висновки

В цілому, досліджуючи дане питання, необхідно відзначити, що продовольчу безпеку країни необхідно системно розглядати на національному рівні, оскільки є стратегічним питанням, питанням незалежності країни, здоров'я її населення, його працездатності.

Список використаних джерел.

1. Малік М.Й., Гадзало Я.М., Лупенко Ю.О. та ін. Розвиток економіки сільського господарства в 2011–2015 рр.: наукова доповідь. / К.: ННЦ «ІАЕ», 2016. – 546 с.

2. Лупенко Ю.О., Малік М.Й., Вітвіцький В.В. та ін. Методичні підходи до оцінки підприємницької діяльності в аграрній сфері економіки / К.: ННЦ «ІАЕ», 2016. – 57 с.

3. Що таке світова продовольча безпека і чому Україна посідає 63 місце у рейтингу. Електронний ресурс. Режим доступу: <https://bakertilly.ua/news/id44424>.

4. <https://infoindustria.com.ua/opublikovano-globalnij-indeks-prodovolcho%D1%97-bezpeki-2019/> Україна нижче за Гондурас у глобальному рейтингу продовольчої безпеки

5. Цілі Сталого Розвитку: Україна http://www.un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf

6. Забуранна Л. В. Фактори впливу на процес формування стратегії економічного розвитку АПК в сучасних умовах / Н. В. Попрозман Л. В. Забуранна // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – Випуск № 8. – С. 111 – 119.

7. Забуранна Л. В. Соціально–економічні аспекти розвитку агропромислово–го виробництва в сучасних умовах / Н. В. Попрозман Л. В. Забуранна // Економіка АПК. – 2015. – Випуск № 3 (245). – С. 15 – 22.

8. Кваша С. М. Зовнішньоекономічна діяльність АПК України: стан, стратегія і тактика розвитку : [монографія]. – Київ. – ЗАТ «НІЧЛАВА». – 2000. – 252 с. 36

9. Власов В. І. Методичні підходи щодо оцінки продовольчої безпеки країни / В.І. Власов, В.П. Саблук, М.А. Лисак. // Економіка АПК. – 2009. – Випуск № 8. – С. 43 – 48. 34

10. Всеобщая декларация о ликвидации голода и недоедания 1974 г. Доклад Всемирной продовольственной конференции, Рим, URL: <http://www.un.org/russian/document/declarant/hunger>

11. Римская Декларация о всемирной продовольственной безопасности и План действия Всемирной встречи на высшем уровне по проблемам продовольствия, Рим, URL: http://www.ray.su/observer/N3-4_97/O19.htm

References

1. Malik M.Y., Hadzalo Ya.M., Lupenko Yu.O. та ін. Rozvytok ekonomiky silskoho hospodarstva v 2011–2015 rr.: naukova dopovid. / K.: NNTs «IAE», 2016. – 546 s.

2. Lupenko Yu.O., Malik M.Y., Vitvitskyi V.V. та ін. Metodichni pidkhody do otsinky pidpriemnytskoi diialnosti v ahrarnii sferi ekonomiky / K.: NNTs «IAE», 2016. – 57 s.

3. Shcho take svitova prodovolcha bezpeka i chomu Ukraina posidaie 63 mistse u reitynhu. Elektronnyi resurs. Rezhym dostupu: <https://bakertilly.ua/news/id44424>.

4. <https://infoindustria.com.ua/opublikovano-globalnij-indeks-prodovolcho%D1%97-bezpeki-2019/> Ukraina nyzhche za Honduras u hlobalnomu reitynhu prodovolchoi bezpeky

5. Tsili Staloho Rozvytku: Ukraina http://www.un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf

6. Zaburanna L. V. Faktory vplyvu na protses formuvannia stratehii ekonomichnoho rozvytku APK v suchasnykh umovakh / N. V. Poprozman L. V. Zaburanna // Aktualni problemy ekonomiky. – 2015. – Vypusk № 8. – S. 111 – 119.

7. Zaburanna L. V. Sotsialno–ekonomichni aspekty rozvytku ahropromyslovo–ho vyrobnytstva v suchasnykh umovakh / N. V. Poprozman L. V. Zaburanna // Ekonomika APK. – 2015. – Vypusk № 3 (245). – S. 15 – 22.

8. Kvasha S. M. Zovnishnoekonomichna diialnist APK Ukrainy: stan, stratehiia i taktyka rozvytku : [monohrafiia]. – Kyiv. – ZAT «NICHLAVA». – 2000. – 252 s. 36

9. Vlasov V. I. Metodichni pidkhody shchodo otsinky prodovolchoi bezpeky krainy / V.I. Vlasov, V.P. Sabluk, M.A. Lysak. // Ekonomika APK. – 2009. – Vypusk № 8. – S. 43 – 48. 34

10. Vseobshchaya deklaratsiya o likvidatsii goloda i nedoedaniya 1974 g. Doklad Vsemirnoy prodovol'stvennoy konferentsii, Rim, URL: <http://www.un.org/russian/document/declarant/hunger>

11. Rimskaya Deklaratsiya o vsemirnoy prodovol'stvennoy bezopasnosti i Plan deystviya

Vsemirnoy vstrechi na vysshem urovne po problemam prodovol'stiya, Rim, URL: http://www.ray.su/observer/N3-4_97/O19.htm

Дані про автора

Попрозман Наталія Василівна,

д.е.н., доцент, професор каф. інформаційних систем, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна
e-mail: npoprozman@nubip.edu.ua, <https://orcid.org/0000-0001-8402-3389>

Данные об авторе

Попрозман Наталия Васильевна,

д.э.н., доцент, профессор каф. информацио-нных систем, Национальный университет биоресурсов и природоиспользования Украины, Киев, Украина
e-mail: npoprozman@nubip.edu.ua, <https://orcid.org/0000-0001-8402-3389>

Data about the author

Nataliia Poprozman,

Doctor of Economic sciences, Professor of the department of Information System of the National university of life and environmental sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
e-mail: npoprozman@nubip.edu.ua, <https://orcid.org/0000-0001-8402-3389>

ЧЕРНЯВСЬКА Ю.Б.
БОЛІЛА Н.В.

Вибір амортизаційної політики як засіб впливу на фінансову стійкість підприємств будівельної галузі

Предмет дослідження – методи амортизаційної політики будівельного підприємства.

Метою написання статті є узагальнення існуючих підходів щодо організації амортизаційної політики та адаптації її до потреб підприємств будівельної галузі в Україні, висвітленні важливих аспектів нарахування і використання амортизації для ефективного управління фінансово-господарською діяльністю підприємства та забезпечення його фінансової стійкості.

Методологія проведення роботи – методи аналізу та синтезу (при виборі того чи іншого методу амортизаційної політики), метод соціально-економічного експерименту (при доцільності застосування того чи іншого методу амортизації в різних сферах будівельного виробництва чи виготовленні будівельних матеріалів).

Результати роботи. В статті розглянуто сутність фінансової стійкості будівельного підприємства та фактори, що її визначають. Визначено вплив амортизаційної політики підприємства на рівень фінансової стійкості. Узагальнено існуючі підходи щодо організації амортизаційної політики та адаптації її під потреби будівельних підприємств в Україні, висвітлено важливі аспекти нарахування і використання амортизації для ефективного управління фінансово-господарською діяльністю підприємства. Розглянуто методи нарахування амортизації відповідно до Податкового кодексу України, здійснено їх порівняльну оцінку, визначено переваги та недоліки кожного методу, прослідковано взаємозв'язок методів нарахування амортизації та фінансового результату підприємства. Досліджено вплив вибору амортизаційної політики на формування прибутку підприємств будівельної галузі, на відтворення та розвиток капіталу. Запропоновано заходи щодо посилення фінансової стійкості підприємства за рахунок вибору аргументованої амортизаційної політики. Обґрунтовано, що для забезпечення надійної фінансової стійкості підприємств будівельної галузі необхідно обрати такий метод нарахування амортизації основних засобів, який би забезпечив зростання конкурентоспроможності підприємства. Доведено, що існуючі методи обліково-амортизаційної політики основних засобів та інших необоротних активів мають розглядатися з позиції нової концепції підвищення інвестиційної привабливості, як складової частини облікової політики будівельних підприємств. Обґрунтовано, що удосконалення амортизаційної політики на підприємствах будівельної галузі надасть можливість залучати більше інвестицій, підвищить прибутковість будівельних підприємств та збалансує інтереси забудовників, споживачів та держави.